

Larisa SADOVEI

dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Aplicații cu impact ale voluntariatului în susținerea educației preșcolare

Rezumat: În acest articol este prezentat un model al practicii pozitive de intervenție cu impact a voluntariatului în susținerea educației preșcolare. Axată pe rezultatele cercetării-acțiune, strategia implicării elevilor claselor IX-XII în activitatea de voluntariat în instituția preșcolară constituie o sursă de valorificare a procesului de orientare profesională, cu intenții de dezvoltare a carierei profesionale în învățământul preșcolar.

Cuvinte-cheie: învățământ preșcolar, voluntariat, cercetare-acțiune, parteneriat educator-voluntar-copil.

Abstract: The article presents a model of positive intervention practice with the impact of volunteering in supporting preschool education. Focused on the results of research and action, the strategy of involving 9th-12th grade students in volunteering in the preschool institution is a source of valorization of the professional orientation process, in order to develop a professional career in preschool education.

Keywords: preschool education, volunteering, research-action, educator-volunteer-child partnership.

Odată cu sporirea gradului de recunoaștere a impactului voluntariatului în cele mai diverse domenii, această dimensiune a căpătat o importanță deosebită, cu implicații și aplicații multiple pentru *educația timpurie*. Activitate de interes public desfășurată de orice persoană fizică, voluntariatul își poate justifica mai greu intenția de a-și presta serviciul într-o instituție educațională de stat. Fapt recunoscut, nevoi sunt suficiente!

Rigorile organizării sistemului de învățământ în baza standardelor educaționale de stat (art. 14, Codul Educației [2]) și nivelul de competențe în vederea exercitării atribuțiilor profesionale sunt condiții severe pentru aprobarea beneficiilor activităților de voluntariat în instituțiile de învățământ. Cu toate acestea, prin articolul 8 din Codul Educației [2] este încurajat “dialogul social și parteneriatul instituțiilor de învățământ cu instituțiile din sfera de cercetare, cu sindicatele, cu mediul de afaceri, cu societatea civilă și cu mass-media”, respectându-se legislația în vigoare. Așa cum educația reprezintă un domeniu de utilitate publică, “participarea benevolă la oferirea de servicii sau prestarea unor activități din proprie inițiativă a persoanei, denumită voluntar”, Legea voluntariatului (publicată în Monitorul Oficial nr. 179-181, art. 608 din 24.09.2010 [4]) a deschis cale oficială de intervenție în susținerea

educației preșcolarilor prin intermediul activităților de voluntariat.

„Multe din lucrurile care ne sunt necesare pot aștepta, numai nu copilul. Acum e timpul când se formează trupul și spiritul lui. Copilului nu i se poate spune “Așteaptă până mâine. Numele lui este AZI” (Gabriela Mistral, poetă, laureată a Premiului Nobel).

Caracterul imperativ al “respectării legislației în vigoare”, dar și modul și contextul de funcționare a sistemului de educație timpurie au constituit premise pentru *ideea susținerii acțiunii de voluntariat în sprijinul educatorului, în vederea organizării eficiente a activităților preșcolarilor*. Implementarea **concepției parteneriatului educator-voluntar** antrenează fundamentarea unei strategii noi, menite să valideze eficiența educației în instituțiile preșcolare prin intermediul Modelului educației preșcolare în parteneriatul educator-voluntar.

Atât principiile menționate în curriculum, cât și rolurile moderne proiectate pentru educator riscă să rămână sterile în aplicare din cauza problematicii reale în asigurarea constantă a parteneriatelor educaționale. Coordonata care merită susținere științifică printr-o intervenție metodologică operațională se exprimă la nivelul *dificultăților identificate în procesul realizării activităților educaționale în centre* privind: a) asigurarea permanentă a sprijinului partenerial al părinților; b) responsabilizarea ajutorului de educator pentru implicare în realizarea activității în centre și pregătirea materialelor didactice; c) supravegherea de către educator a nivelului de implicare individuală a copilului în fiecare activitate; d) încurajarea continuă a copilului pentru participare în toate centrele cu o pondere pentru cel de interes; e) alocarea de timp de consiliere pentru autonomie în învățare în procesul activității realizate în centrul de interes; f) respectarea diversității și toleranță față de nivelurile individuale de dezvoltare, ritmurile și stilurile de învățare în grupurile formate în centre etc.

Sporirea numărului de copii în grupe, dar și prezența profilurilor atipice de dezvoltare confirmă tot mai mult faptul că astăzi copiii au nevoie de un alt mod de relaționare, educatorul fiind pus în situația de a analiza cu atenție progresul acestora și a lua decizii adecvate în acord cu particularitățile individuale, interesele și nevoile de fiecare zi. Relațiile educaționale centrale trebuie adecvate și reconstruite în funcție de psihologia copilului, pentru a permite satisfacerea nevoilor lui sociale și emoționale ca exercițiu de afirmare a personalității, pentru a pune accentul pe implicarea și valorizarea sa în procesul educațional. În acest sens, un educator, având o grupă de 20-25 de copii (în unele situații numărul acestora poate ajunge la 30), poate răspunde parțial principiilor fundamentale ale educației timpurii și preșcolare, diminuând capacitatea satisfacerii nevoilor pentru o dezvoltare sănătoasă a copilului.

Posibilitățile reale ale educatorilor de a pune în aplicare valorile privind respectarea și valorizarea unicității copilului, a nevoilor, trebuințelor și caracteristicilor acestuia sau crearea de experiențe de învățare în care copilul este autorul propriei învățări sunt reduse din considerentele menționate anterior. Pentru educator, fiecare copil înseamnă o “provocare” – de a găsi soluții, de a răspunde nevoilor afective, de cunoaștere, de acțiune și de afirmare a individualității. În condițiile în care dinamica mediului sociocultural contemporan provoacă transformări continue în necesitățile de dezvoltare a copilului, educatorul trebuie să operaționalizeze demersul didactic, luând ca punct de plecare și reglare profilul actual, real, concret al copilului [1, p. 16].

Pentru a construi un mediu prietenos copilului și a asigura o prestație calitativă, instituțiile preșcolare au nevoie de sprijinul conștient și partenerial al părinților și al altor actori comunitari. Realitățile sociale, necesitățile pedagogice și transformările în procesul educațional sunt adesea confruntate cu aspecte deficitare în asigurarea parteneriatului, această abordare “inteligentă a situației” având o multitudine de bariere în realizare.

Deși filozofia programelor actuale însușează un ansamblu de mecanisme privind realizarea educației conform principiilor democratice și umaniste, unde fiecare membru al instituției preșcolare (director, educatoare, consilier, instructor de activități opționale, asistent medical, îngrijitoare, bucătăreasă, logoped, administrator etc.) trebuie să fie conștient de misiunea grădiniței și de promovarea valorilor și principiilor acesteia [1, p. 38], *problemele identificate în procesul de activitate persistă din motivul suprapunerii funcțiilor, a cerințelor individuale, dar și a atitudinii personale față de acest proces*. Problema în cauză a fost soluționată în parte prin implicarea familiei în calitate de prim educator al copilului la nivelul colaborării în cadrul parteneriatului grădiniță-familie, rezumând esența la frecvența comunicării cu educatorul și mai puțin la participarea efectivă a părinților în activitățile din grupă și în cele extracurriculare.

Noile roluri ale cadrului didactic din perspectiva viziunilor pedagogice asupra copilului și educației, menționate și în Curriculumul educației copiilor de vârstă timpurie și preșcolară (1-7 ani) în Republica Moldova [3], sunt exploatare la maximum, educatorul fiind provocat să devină *colaborator și partener al copilului*. Dintre principalele dimensiuni ale rolurilor îndeplinite de educator se evidențiază cel de: *facilitator al învățării*, apt de a crea variate contexte de învățare, cât mai stimulative și adaptate particularităților individuale ale copiilor, oferindu-le opțiuni diferite și lăsându-i să aleagă între ocazii și materiale diverse; *observator al progresului copilului*, luând în considerație particularitățile individuale, interesele și nevoile lui; *partener de încredere*, care sprijină efortul de conlucrare pentru buna creștere a viitorului cetățean etc.

În scopul ameliorării practicii curente prin aplicabilitate locală și imediată, s-a intervenit la nivel de **cerce-tare-acțiune**, perspectivă conform căreia cercetătorul și practicianul conjugă eforturile prin acțiuni concrete, schimbând direct și imediat natura obiectului observat. Instituția preșcolară nr. 220 din comuna Ciorescu, municipiul Chișinău (director – Iulia Bârzoii, magistrul în Managementul educațional), a devenit subiectul cercetării-acțiune realizate în scop experimental pe un eșantion alcătuit din 10 elevi (clasele IX-XII) din Liceul *Nicolae Bălcescu*, 12 educatori și 52 de copii.

Problema propusă pentru soluționare, prin care a fost argumentată dificultatea organizării activităților în centre din cauza numărului mare de copii în grupe și posibilitatea redusă de asigurare a dirijării învățării individuale, a determinat la acțiuni de intervenție printr-un program experimental orientat spre optimizarea activităților cu copiii în centrele de interes. Identificarea acestei nevoi în repetate rânduri și înregistrate în cadrul ședințelor Consiliului Pedagogic al instituției a condus la stabilirea cadrului și a strategiei de desfășurare a **parteneriatului educator-voluntar**. Incontestabila valoare a parteneriatului, ce asigură coerența politicilor și strategiilor naționale vizând prioritățile educației, a provocat cercetarea la o acțiune inovatoare pentru domeniul pedagogiei, implicând elevii claselor IX-XII în acțiuni de voluntariat în sprijinul educatorului privind organizarea activităților cu copiii în centrele de interes.

Cercetarea experimentală a debutat cu elaborarea chestionarului pentru *ancheta de identificare a voluntarilor pentru activitatea cu copiii în grădiniță*. Anunțul făcut public în Liceul *Nicolae Bălcescu* a adunat 10 candidați, fiind selectați 5 elevi din clasele IX-XII, dintre care 3 cu experiență de voluntar. Chestionarul a cuprins întrebări de evaluare a comportamentului în diverse situații, de ex.: *Care sunt lucrurile/situațiile/persoanele care te fac să-ți ieși din fire?; Cum te calmezi când ești agitat?; Cum l-ai disciplina pe fratele/sora tău/ta mai mic/ă?* Răspunsurile au fost diverse, conturând imaginea elevului cu competențe interpersonale dezvoltate: *empatia, calmul, răbdarea și iertarea* fiind calitățile menționate de respondenți. Aceste calități au fost indicate la întrebarea de evaluare a personalității prin evidențierea a 3 puncte tari ale propriei personalități, fiind înregistrate: *perseverența, flexibilitatea, dorința de a crește profesional, relațiile bune cu toți oamenii, simpatia față de copii* etc. Dintre punctele slabe, au fost specificate: *managementul ineficient al timpului, comunicarea gestuală puțin dezvoltată, neîncrederea în forțele proprii, timiditatea*.

Prin întrebările chestionarului, candidații au făcut cunoscute *motivele pentru care doresc să fie voluntari* în acest proiect: asumarea responsabilității pentru o decizie corectă asupra carierei; dezvoltarea ambiției de a progresa, creând o competiție benefică cu colegii de școală, care

sunt deja implicați în proiecte de voluntariat; construirea unui CV mai bogat, prin care poate demonstra inițiativa, motivația și interesul pentru dezvoltare personală; acumularea de experiență într-un domeniu profesional și în munca organizațională; gestionarea mai bună a timpului și organizarea eficientă a activităților; autoevaluarea calității de a acorda ajutor necondiționat.

Determinarea în baza anchetei a profilului candidaților constituie un reper în elaborarea unei *fișe de post a voluntarului*, care definește principalele sarcini ale persoanei, reprezentând un instrument flexibil în stabilirea obligațiilor funcției în perioada activității. În fișa de post este stipulată poziția în organigramă, relațiile organizaționale (de subordonare și de conlucrare). În scopul clarificării exacte a specificului academic al instituției este menționat *obiectivul de bază* (instruirea și educarea copiilor cu vârste între 5 și 6 ani – grupa de vârstă selectată pentru cercetare – în baza Curriculumului educației copiilor de vârstă timpurie) și *obiectivele specifice* (voluntarul conlucrează prin subordonare cu educatorul la diferite tipuri de activități specifice, urmărind obiective cognitive, psihomotorii și socioafective în dezvoltarea copilului, formarea personalității acestuia, respectând nivelul și ritmul propriu de dezvoltare). O parte importantă a documentului reprezintă *atribuțiile și responsabilitățile postului*, indicând data când a luat cunoștință și semnătura.

Debutul parteneriatului a fost condiționat de încheierea programului școlar al elevilor-voluntari, vacanța fiind o oportunitate de implicare în activitățile centrelor de învățare în prima parte a zilei, cu mici intervenții și în programul de vară al educatorilor. Menționăm că această formă de parteneriat educațional la nivelul educator-elev poate fi organizată în orice perioadă a anului, fără întreruperea procesului de studii. Activitățile de învățare cu implicarea voluntarilor pot continua în după-amiaza zilei în centre de activitate sau în timpul plimbării.

Inițiativa de a *valorifica activitățile educaționale în centre și în perioada estivală* subordonează integral aplicarea *principiului diversității contextelor și situațiilor de învățare* [3, p. 10], prin care educatorul va oferi/crea un mediu educațional divers și diferit de cel tradițional, dar care solicită implicarea plenară a copilului (la nivel cognitiv, emoțional, social, motric etc.). S-ar părea că prelungirea activităților în centrele de interes în perioada estivală l-ar împovăra pe educator, privându-l de libertatea oferită de această perioadă; totodată, se propune a consolida viziunea asupra modului în care mediul educațional necesită a fi (re)organizat printr-o serie de activități de învățare atractive influențate de condițiile climatice (ploaie/soare, timp răcoros/caniculă (arșiță)) sau ghidate de subiectualitatea copilului, manifestată în activismul său cognitiv și motor, în trebuințe, dar și în tendința de a le satisface prin emoții și impulsuri menite să-i consolideze atenția, memoria etc.

În această perioadă, achizițiile de relaționare răstoarnă ordinea firească a activității din centre și devin primare celor cognitive, copiii fiind încurajați și educați în spiritul manifestării toleranței unul față de celălalt, al exprimării individualității prin comunicare empatică, al construirii unor relații bazate pe încredere și bunăvoință, al respectării drepturilor colegului etc. Cunoștințele legate de scris, citit sau socotit vor fi doar consolidate prin metoda jocului, accentul punându-se pe un minimum de solicitare în activitățile tematice, proiectate cu scop recreativ și stimulator creației individuale.

Activitatea educațională este un proces continuu, iar principiile aplicării Curriculumului educației copiilor de vârstă timpurie și preșcolară stau la baza opțiunilor metodologice ale educatoarei și a organizării tuturor activităților, acestea fiind cele ce trebuie să orienteze proiectarea indiferent de perioada anului de învățământ. Pentru lunile de vară, curriculumul nu prevede activități educaționale propriu-zise, cu excepția celor de asanare și întremare a sănătății (apă, soare, mișcare), alimentație, somn și recreere, se menționează în *Precizarea privind vacanța grădinițelor în lunile de vară*, emisă de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării [8].

Ghidul pentru educatori subliniază că *educatorul poate opta pentru activități de învățare recomandate de curriculum cu caracter orientativ/de sugestie sau poate propune alte activități, corespunzător condițiilor concrete din grupă* [28]. Una din cerințele necesare a fi îndeplinite de educator se rezumă la dimensiunea ce prevede *flexibilitatea în planificări, decizii și activități* și vizează adoptarea de către cadrul didactic a unor atitudini creative în fața problemelor educaționale cu care se confruntă; la fel, acceptarea noului, a soluțiilor variate și flexibile, care să corespundă diverselor nevoi ale copiilor [3, p. 11].

Principiile și cerințele față de educator menționate justifică *libertatea și flexibilitatea în proiectarea activităților tematice în perioada estivală*, având în vedere eliminarea oricărui rigidități privind *calendarul activităților formale* (proiectare anuală/trimestrială/zilnică), acestea fiind adaptate după *fluctuațiile climaterice sau sezoniere, vizite neplanificate ale personalităților, evenimente naționale și internaționale, impulsuri comportamentale sau schimbări de dispoziție ale copilului etc.* Această autonomie se exprimă și în opțiunea pentru numărul de centre sau activități pentru o zi, având în control participarea copiilor în toate centrele pe durata săptămânii.

În baza evaluării intereselor copiilor pentru învățare, a inventarierii activităților care stimulează dezvoltarea lor globală, multilaterală a fost elaborat grupul de conținuturi pentru o săptămână cu tema *Vitaminele verii*, în cadrul unității tematice *Micii cercetași*. Demersul proiectat a oferit posibilitatea de a răspunde necesităților și dorințelor copiilor, cu implicații imediate în ameliorarea și perfecționarea activității de învățare, în funcție de progresul înregistrat. Proiectul tematic este un exemplu de activitate integrată, ce se poate desfășura simultan în mai multe centre de interes sau separat, cu sarcini diferite. Specificul cercetării realizate se concretizează în capacitatea de conlucrare a educatorului cu voluntarul.

Tabelul 1. Corelația conținuturilor cu activitatea copiilor în centrele de interes la tema Vitaminele verii, grupa mare (5-6 ani)

Ziua/ Tema	Centre de activitate				
	Știința	Alfabetizarea	Arta	Construcții	Joc de masă
Luni <i>Fruite delicioase</i>	Selectează și grupează jetoanele cu fructele de vară.	Alcătuiește propoziții cu fructele de pe jetoane.	Colorează cu ajutorul cretei fructele pe asfalt.	Construiește lădițe pentru fructe.	<i>Să căutăm jumătatea de fruct</i>
Marți <i>Căsuța cu vitamine ascunsă în fructe</i>	Ghicește ce ai gustat.	Observă și descrie coșul cu fructe.	Desenează o livadă.		<i>Dominoul fructelor</i>
Miercuri <i>Grădina – zarzavaturile verii</i>	Alege și separă fructele care au aceeași culoare.	Ce știi despre zarzavaturile verii? (conversație)	Modelează o legumă ce crește vara.	Construiește rafturi pentru legume.	
Joi <i>Căsuța cu vitamine ascunsă în zarzavaturi</i>	Încercuiește legumele de mărime mijlocie.	Supa de legume <i>Ghici ghicitoarea!</i>	<i>Roșia și castravetele</i> – rupere și aplicare după contur.		<i>Asamblează bucățile într-un întreg! (puzzle)</i>
Vineri <i>Alimentația vara (fructe și legume gustoase, sănătoase, pline de vitamine)</i>	Găsește umbra.	Ghici după descrierea colegului de grup – e fruct sau legumă?	Dactilopictura <i>Coșul cu vitamine</i>	Depozit de fructe și legume	Urmărește punctele cu carioca și spune ce fruct sau legumă este.

Modelul de proiect prezentat argumentează valoarea *organizării eficiente a activităților educaționale în centre*, promovând abordarea holistică a dezvoltării și egalitatea șanselor în conjugare cu respectul pentru autonomia și nevoile copilului. Crearea unor situații de învățare în care copilul este autorul propriei învățări va constitui un sprijin în înțelegerea integrată a lumii înconjurătoare, prin *achiziții cognitive*, iar crearea unor condiții ce l-ar face pe copil să se simtă bine, să descopere afinități, să lege prietenii și să trăiască primele experiențe de interacțiune adevărată cu adulții (afară de părinți/frați/rude), în persoana educatorului de bază și a educatorului-voluntar, va spori *capacitatea de relaționare a preșcolarului*.

Fiecare activitate a voluntarului a fost supusă evaluării prin trei întrebări de reflecție asupra rezultatelor: *Am învățat – Am realizat – Am cooperat*, acestea fiind concentrate într-o fișă generală, prezentată în tabelul ce urmează (vezi Tabelul 2).

Tabelul 2. *Sinteze de autoevaluare a activității zilnice de voluntariat*

Am învățat	Am realizat	Am cooperat
<ul style="list-style-type: none"> Asistarea la activități; Elaborarea proiectelor didactice; Desfășurarea unei activități; Autoevaluarea unei activități desfășurate; Evaluarea unei activități asistate; Asistarea la activitățile în afara programului; Convorbiri cu educatorul și copiii; Pregătirea/elaborarea materialelor didactice pentru activități educative. 	<ul style="list-style-type: none"> Notițe despre activitate; Proiectarea unei activități în colaborare cu educatorul; Lucrul cu preșcolarii în centre de interes; Realizarea conexiunilor între cunoștințele dobândite; Transmiterea în mod creativ a mesajelor pentru preșcolari; Activități în afara instituției, participând creativ la cunoașterea și explorarea mediului; Conversații cu preșcolarii, pentru a-i cunoaște mai bine; Realizarea pălărioarelor gânditoare din carton colorat, a desenelor, a fișelor de lucru. 	<ul style="list-style-type: none"> Observarea directă; Expunerea ideilor despre desfășurarea activității; Sprijinirea în înțelegerea și utilizarea corectă a materialelor; Identificarea lacunelor și a căilor de optimizare a demersului educațional; Utilizarea unui limbaj adecvat; Diseminarea cunoștințelor despre materiale și caracteristicile lor, despre utilizarea tehnicilor de lucru de prelucrare a materialelor; Elaborarea stimulentei pentru domeniile de dezvoltare a copiilor.

Un aspect de o valoare ce depășește orice estimare în parteneriatul argumentat îl reprezintă *relaționarea voluntarilor cu copiii*. Interacțiunea stabilită între copil și voluntar se construiește în jurul cuvintelor-cheie *comunicare, cooperare, prietenie*, favorabile preșcolarului de a-și exprima necesitățile, gândurile, sentimentele și emoțiile cu mai multă deschidere și încredere. Egalitatea și cooperarea nu se câștigă ușor: socializând, câmpul relațional al copilului se lărgeste, el intră în relații interpersonale noi. Copilul este stimulat să se implice, să îndrăznească să reușească prin forțele proprii, prin răbdare, calm, simpatie, prin plăcerea jocului, a noului, a creativității și inventivității. Astfel, el înțelege din ce în ce mai mult ce se petrece în jurul lui și este capabil să trăiască numeroase emoții și sentimente, să fie sensibil și să răspundă celorlalți cu bucurie, veselie, simpatie, empatie etc.

Urmare a relației cu voluntarii și a activităților semnificative realizate în parteneriat, copiii își vor manifesta emoțiile mult mai viu și nuanțat, ceea ce reprezintă o caracteristică a afectivității preșcolarului. Rolul egalilor în dezvoltarea afectivă a preșcolarului este mediat și condiționat de acțiunile și influențele relaționării cu el. "Afectivitatea, centrată mai întâi pe complexe familiale, își lărgeste registrul pe măsură ce se înmulțesc raporturile sociale..." (J. Piaget).

Concluzia care se impune în determinarea impactului parteneriatului educator-voluntar-copil în instituția preșcolară certifică aspectul responsabilizării sociale, care îi determină pe tinerii de azi să manifeste activism în domenii motivante pentru ei, conducându-i la formarea unei personalități proactive, capabile să își atingă obiectivele cu succes, atât pe plan personal, profesional, cât și social, acțiunile de voluntariat devenind o formă de învățare experiențială într-un domeniu specific.

Introducerea *voluntariatului în instituțiile preșcolare* răspunde exigențelor de asigurare a eficienței procesului educațional, devenind un suport temeinic pentru educator în realizarea educației copiilor în centrele de activitate. Strategia prin care este valorificat un nou tip de parteneriat la nivel de educator-voluntar *motivează tinerii pentru alegerea unei cariere profesionale în domeniul învățământului. Confruntându-se cu diverse situații și probleme, voluntariatul devine un mijloc eficient de învățare, iar voluntarii dobândesc implicit capacități, cunoștințe și atitudini noi, în sens de noi competențe* [5, p. 170].

În potențialul voluntarului este valorificată ca oportunitate individuală de dezvoltare *învățarea pe tot parcursul vieții, formarea de competențe transferabile pe piața muncii, cultivarea competențelor sociale de tipul încrederii, toleranței, stimei de sine, respectului pentru diversitate* etc., contribuind la dezvoltarea competențelor sociale.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Boca C. (coord.) Educația timpurie și specificul dezvoltării copilului preșcolar. Modul general pentru personalul grădiniței. București: Educația 2000+, 2009. 80 p.
2. Codul Educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 319-324 (634), art. 14 din 24.10.2014.
3. Coroi E. (coord.) Curriculumul educației copiilor de vârstă timpurie și preșcolară (1-7 ani) în Republica Moldova. Chișinău: IȘE, 2006. 98 p.
4. Legea voluntariatului. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 179-181 (608), art. 2 din 24.09.2010.
5. Sadovei L. Voluntariatul ecologic – formă de educație modernă în perpetuarea valorilor clasice. În: Învățământul post-modern: eficiență și funcționalitate. Materialele Conferinței Științifice Internaționale, 15 noiembrie 2013. Chișinău: CEP USM, 2014, pp. 168-171.
6. Vasian T. ș.a. Educația timpurie: sporirea calității și eficienței. În: Univers pedagogic, nr. 1 (49), 2016, pp. 28-33.
7. Vârtosu L. et al. Standarde de învățare și dezvoltare pentru copilul de la naștere până la 7 ani: Standarde profesionale naționale pentru cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie. Chișinău: Sirius, 2013.
8. <https://mecc.gov.md/ro/content/precizare-privind-vacanta-gradinitelor-lunile-de-vara>